

POPULAÇÃO AFETADA

ELDORADO DO SUL

LEGENDA

 ÁREA INUNDADA EM 06/05/24

 MANCHA URBANA

 LIMITES MUNICIPAIS

SETORES CENSITÁRIOS - POPULAÇÃO AFETADA

	Total	Afetado	%
População	39.559	37.123	93,84

População Afetada	Total	%
Homens	18.182	48,48
Mulheres	18.941	51,02
Crianças	7.841	21,12
Adultos	25.497	68,68
Idosos	3.785	10,20

Elaboração estimativa população afetada por sexo e idade: Glauco Umbelino (Dr. Demografia - LPA/UFVJM) - Leonardo Sousa (Dr. Demografia - Solis Consultoria)

Área inundada
 Fonte: Possantti, I., et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.9) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11359951>.

População afetada
 Elaboração estimativa população afetada por sexo e idade: Glauco Umbelino (Dr. Demografia - LPA/UFVJM) - Leonardo Sousa (Dr. Demografia - Solis Consultoria); Dados obtidos a partir da multiplicação da variável "Média de moradores em Domicílios Particulares" do Setor Censitário, pelo total de "Domicílios Particulares afetados". População por sexo e idade btidos a partir do percentual de pessoas do sexo masculino desse Setor Censitário em 2010, ajustado pelo percentual de pessoas do sexo masculino do Município em 2022.
 Até a divulgação dos microdados do Universo do Censo 2022 ser realizada em sua versão final, este é o melhor método disponível para estimativa por sexo em pequenas áreas. Quando os dados básicos desagregados estiverem disponíveis, esses valores serão reajustados.
 Fonte dos dados básicos: "Coordenadas geográficas dos endereços no Censo Demográfico 2022", "Agregados por Setores Censitários preliminares: População e Domicílios" e Microdados do Universo do Censo Demográfico 2010.

Demais camadas
 Possantti, I., et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Natan Bregalda

